

CONGRESO REGIONAL EN CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MAR

“Unidos por la tierra”

V | Congreso Internacional de Geografía Urbana

“Enlazando las ciudades latinoamericanas”

Universidad Nacional, Costa Rica, 24 al 29 de marzo de 2025

**DESCONCENTRACIÓN URBANA Y CALIDAD DE VIDA EN CIUDADES DE TAMAÑO
MEDIO: EL CASO DEL AREA METROPOLITANA DE SANTA FE, ARGENTINA**

**URBAN DECONCENTRATION AND QUALITY OF LIFE IN MEDIUM-SIZED CITIES: THE
CASE OF THE SANTA FE METROPOLITAN AREA**

Gómez, Néstor Javier (*), igomezfhucunl@gmail.com
Suligoy, Nicolás, nico_suligoy@hotmail.com

(*) Universidad Nacional del Litoral, CONICET

(**) Universidad Nacional del Litoral

Palabras claves: AREAS METROPOLITANAS; DESCONCENTRACIÓN; CALIDAD DE VIDA

Key words: METROPOLITAN AREAS; URBAN DECONCENTRATION; QUALITY OF LIFE

Introducción

En las últimas décadas del S. XX, el crecimiento de las grandes ciudades en Argentina fue voluminoso, al igual que en el contexto latinoamericano. Más recientemente, el mayor crecimiento relativo parece posarse en las ciudades medias, las cuales hoy día experimentan notorios procesos de desconcentración poblacional en el marco de un proceso de desarrollo urbano claramente expansivo. La comprensión e interpretación de estas transformaciones poblacionales

y físicas -y los procesos de desconcentración aludidos- deben realizarse dentro de ciertos marcos referenciales teóricos y operativos. Asimismo, dichos cambios urbanos tienen sus repercusiones en la calidad de vida de las ciudades. Ello conduce a plantear la necesidad de focalizar la mirada en esas nuevas áreas de expansión -con el objeto de comprender más pormenorizadamente la importancia de los procesos de desconcentración y, conexas, explorar y reconocer la calidad de vida de estas zonas en relación con los sectores urbanos más antiguos y/o más consolidados.

En Argentina, la dinámica expansiva de la ciudad y sus pautas difusoras, desde un punto de vista operativo, usualmente se han comprendido a partir de un punto de vista físico, es decir delimitando la base territorial de la 'aglomeración' urbana. Es así como, bajo esta idea, el área urbanizada es la contenida dentro de la extensión territorial de las localidades urbanas. Sin embargo, buena parte del desarrollo edilicio y sus formas expansivas, hoy día, no necesariamente implican un adosamiento a las localidades urbanas existentes. Las nuevas áreas suelen surgir como 'urbanizaciones' distanciadas de los núcleos urbanos originales. Es decir que esta dinámica conlleva la implantación apartada de estilos residenciales urbanos en lugares que tradicionalmente no experimentan dichos rasgos. Incluso, estas formas pueden ser de pequeña escala. Adicionalmente, estos procesos los protagonizan grupos sociales con claros estilos urbanos tanto en sus modos de vida, pautas de consumo y gustos edilicios. Desde esta perspectiva, lo urbano no sería solo una 'forma', sino más bien un 'proceso' en constante transformación.

Los intentos de comprensión de estas dinámicas, en el contexto europeo, fueron planteando la existencia de formas urbanas difusas y extendidas. En este contexto, en un primer momento, las periferias de ciudades de países tradicionalmente industriales, fueron emergiendo como áreas que, por su baja densidad y cierto alejamiento de los mercados de suelo netamente urbanos, ofrecen mayor flexibilidad. Es así como en ellos es posible encontrar usos del suelo altamente heterogéneos y actividades económicas diversas, entre las cuales van creciendo aquellas que, tradicionalmente, se localizaban en las áreas urbanas más consolidadas.

Bajo esta perspectiva, Montoya (2004) sostiene que en el marco de un cambio urbano "la sociedad tiende a organizarse en red de asentamientos, formando la 'no ciudad' pues desaparece la relación centro-periferia que constituía a la urbanización 'por aglomeración'. La hiperconcentración en el nivel agregado y la desintegración en la escala próxima" (p. 30). De este modo, podría recuperarse la idea de la existencia de una dinámica urbana que desborda a la ciudad. Según Nel-Lo & Muñoz (2007), hacia 1990 las pautas difusoras del hecho urbano se apreciaban a partir de un elemento físico como es la extensión de la urbanización. Indovina por medio del concepto de 'ciudad difusa', planteó, analizando casos europeos, que la dilatación física del espacio construido hace cada vez más fácil encontrar 'características propias de la ciudad' en lugares que tradicionalmente no experimentan dichos rasgos. Desde este entendimiento, lo urbano antes que una 'forma' adquiere carácter de 'proceso'. De acuerdo a Nel.Lo y Muñoz (2007, 298) "ciudad y producción dejan de ser conceptos equivalentes".

En el concierto urbano latinoamericano, en tanto, se ha sugerido que estas tendencias de "derrame" urbano se han acrecentado y parecen no restringirse únicamente a las ciudades de mayor escala. Así, en Argentina, las ciudades medias, ya desde fines del siglo XX fueron experimentando procesos expansivos articulados, en ciertos casos, con un reposicionamiento y dinamización de ciertos procesos económicos.

En este contexto interesa, en esta propuesta, poner de relieve el análisis de la dinámica del Área Metropolitana de Santa Fe, Argentina (AMSF) en el marco de las perspectivas predichas, relacionándolas con los conceptos tales como suburbanización y contraurbanización en asociación con la dinámica del crecimiento poblacional y sus componentes. En este sentido, cabe

preguntarse si la dinámica poblacional creciente del AMSF no se explica, más allá de la raíz poblacional, por la delimitación de la base territorial utilizada para definir estadísticamente las localidades urbanas en Argentina. Teniendo en cuenta que los grandes aglomerados urbanos pueden estar desarrollando fenómenos de contraurbanización, podrían estar dinamizándose demográficamente las localidades situadas por fuera del territorio de los grandes aglomerados, y que orbitan en su entorno, dentro de su radio de influencia. Esta hipótesis permitiría conjeturar que los aglomerados han ralentizado su crecimiento cuando en realidad, este evento sería atribuible a una desconcentración poblacional de los mismos a áreas adyacentes, a partir del acrecentamiento de tendencias de algunos grupos poblacionales hacia las áreas exteriores de la ciudad, en búsqueda de nuevos entornos y paisajes. Estas nuevas áreas que estarían proliferando, desde el punto de vista estadístico figuran como localidades no aglomeradas. Así, surge la presunción de que si se considerasen las bases territoriales de las regiones metropolitanas en lugar de los espacios aglomerados podría ponerse en cuestión la supuesta desconcentración del sistema urbano que observan varios estudios a partir de la década de 1970. O bien, la ocurrencia de dicha desconcentración podría estar relacionada, aunque parezca paradójico, con la necesidad de sostener la 'sobrecentralidad' urbana (Sassen, 1999). De este modo, se podrían estar consolidando y dinamizando núcleos urbanos –centralidades- periféricas en articulación con la escala metropolitana a partir de procesos de centralidad-difusión.

Esta situación en ocasiones se complejiza y adquiere singularidades al considerar las características del emplazamiento urbano. La creciente dinamización de los espacios exteriores de las ciudades suele entrar en tensión con los recursos naturales y los servicios ambientales. En el AMSF la presencia de cuerpos de agua otorga identidad al paisaje. La relación entre la sociedad santafesina y los entornos fluviales lleva larga data. Estos han sido y siguen siendo recursos importantes para la existencia y la circulación humana y la proximidad a ellos es vital, pero en ocasiones, problemática.

El territorio urbano asociado al Área Metropolitana de Santa Fe muestra caracteres de una territorialidad acuática desde hace cuatro siglos. La creciente difusión reciente de la urbanización en conjunto con la complejización de la estructura urbana, ha desatado una marcada presión sobre los elementos fluviales (Demarchi y Gómez, 2022). Pero ello se está desarrollando aparentemente con una escasa conciencia colectiva con respecto al riesgo asociado al emplazamiento del AMSF (Gómez y Cardoso, 2022). Los procesos de crecidas de los ríos circundantes han conllevado en distintos momentos eventos graves de inundaciones de amplios sectores urbanos. Estas situaciones generan impactos en múltiples aristas; por una parte, han dejado al descubierto y visibilizado más crudamente aspectos de las condiciones de vida de la población metropolitana y de los marcos normativos referidos a la ocupación del suelo, cuestión compleja dado que cada gobierno local que integra el AMSF tiene sus particularidades en esta materia.

Otra de las hipótesis de trabajo supone que el crecimiento poblacional diferencial entre las 25 localidades que integran el AMSF, se sustenta en un proceso migratorio intrametropolitano relacionado con diversos factores. Uno de ellos sería la expectativa de logro de una mejor calidad de vida en el lugar de destino, la cual no siempre se produce por diversas razones, entre ellas la escasa dotación de servicios e infraestructura de las localidades receptoras.

Objetivo general

El presente trabajo persigue el objetivo de indagar los cambios demográficos y las transformaciones socio-espaciales recientes que ocurren en el AMSF en general y,

conjuntamente, en las distintas localidades que integran el territorio metropolitano, teniendo en cuenta su magnitud poblacional como criterio de diferenciación. De manera adicional, se plantea una exploración de una posible relación entre las nuevas áreas de expansión urbana y los bajos índices de calidad de vida.

Metodología

A fin de poder avanzar con el objetivo de la investigación, se propone aplicar la siguiente metodología: a) revisión bibliográfica conceptual y empírica relacionada con la dinámica poblacional actual de espacios metropolitanos; b) revisión bibliográfica formulada de manera reciente respecto de los cambios en los procesos urbanos metropolitanos; c) con el objeto de comprender las características de la suburbanización e indagar en brindar evidencias de la existencia de posibles procesos de contraurbanización se trabajará, en primera instancia, la dinámica demográfica desde 1980 hasta 2022 por medio de las tasas de crecimiento medio anual de la población de las localidades que integran el AMSF, tomando como fuente a los Censos Nacionales de Población (INDEC, 1980, 1991, 2001, 2010 y 2022). Consiguientemente se esperan considerar los desplazamientos poblacionales entre las localidades que conforman las áreas metropolitanas consideradas, por medio de la pregunta censal: “donde vivía hace 5 años”; d) con el objetivo de dar cuenta de las condiciones y heterogeneidades sociales de la población residente en el AMSF, se propone construir un índice de calidad de vida (ICV) que contemple dimensiones y ambientales, tomando como base datos de Censos Nacionales de Población. El proceso metodológico de este aspecto consiste en la búsqueda y recopilación de información geoespacial del área de estudio desagregada a escala local y de radios censales correspondiente a los años 2010 y 2022. La selección de variables sigue el criterio de aportes de autores que elaboraron trabajos sobre calidad de vida en diferentes regiones. Los datos recopilados serán integrados a una base de datos que se vincula con bases cartográficas a partir de la utilización del sistema de información geográfica “Quantum Gis”. El mapeo resultante clasifica a las unidades espaciales en cuatro categorías referidas a los niveles de calidad de vida que poseen: muy desfavorable, desfavorable, favorable y muy favorable.

Desarrollo

El primer aspecto que analiza este trabajo surge de preguntarnos si la actual dinámica poblacional creciente del AMSF no se explica, más allá de la raíz demográfica, por la forma de delimitación de la base territorial utilizada para definir estadísticamente las localidades urbanas en Argentina.

Se plantea el cotejo de distintas áreas geográficas: aglomerado (INDEC) y área metropolitana (Ley Provincial N° 13xxx).

Fuente: elaboración personal.

Cuadro 1. Población según áreas geográficas: Municipio de Santa Fe, 'primera corona urbana' y 'segunda corona urbana' (1980-2022).

Área geográfica	1980	1991	2001	2010	2022	
SANTA FE	295350	348325	368668	391231	403.878	X 0,4
PRIMERA CORONA (AGSF)	40181	58968	85570	101651	128.423	X 3
SEGUNDA CORONA (AMSF)	50415	61864	72260	95902	108.318	X 2

Fuente: elaboración personal.

Cuadro 2. Población según áreas geográficas: Municipio de Santa Fe, AGSF y AMSF (1980-2022).

Área geográfica	1980	1991	2001	2010	2022	
SANTA FE	295350	348325	368668	391231	403.878	X 0,4
AGSF	335531	407293	454238	492882	532301	X 1,6
AMSF	385.946	469.157	526.498	588.784	640.619	X 1,6

Fuente: elaboración personal.

Gráfico 1. Crecimiento poblacional absoluto según áreas geográficas (1980-2022).

Fuente: elaboración personal.

Cuadro 3. Diez localidades con mayor Tasa de Crecimiento Medio Anual (TCMA) por mil (2010-2022).

Localidad	2022	TCMA10-22	Área geográfica
Pujato Norte	495	89,5	AMSF
Sauce Viejo	14372	46,3	AGSF
Arroyo Leyes	5126	43,3	AGSF
San José del Rincón	14405	28,7	AGSF
Recreo	19248	25,1	AGSF
Santa Rosa de Calchines	7836	18,5	AMSF
Cayastacito	501	16,6	AMSF
San Carlos Norte	1288	16,1	AMSF
Monte Vera	9976	15,4	AMSF
Franck	6406	12,6	AMSF

Fuente: elaboración personal.

Se observa que se está produciendo una lentificación del crecimiento poblacional del Municipio de Santa Fe en los últimos 40 años.

Simultáneamente, es nítida la mayor dinámica del entorno urbano aledaño a dicho municipio, pero no está muy claro -no se ha consolidado- si esa dinámica ha pasado de una suburbanización a una desurbanización. Las localidades más expansivas son de carácter urbano. El área aglomerada aún sigue teniendo una clara gravitación en la dinámica poblacional conjunta del área metropolitana.

El proceso de expansión de las localidades no aglomeradas pero que orbitan en torno al AGSF ha comenzado, de manera puntual e incipiente, ello probablemente incidirá en

que aún no haya impactado de manera notoria en el cambio de tendencia global de la unidad urbana Santa Fe.

Los resultados que surgen de considerar bases territoriales distintas para el análisis de la unidad urbana Santa Fe abonan la hipótesis de desconcentración poblacional, fundamentalmente la del Municipio de la ciudad de Santa Fe. Las localidades aglomeradas al mismo aún continúan siendo dinámicas, y algunas situadas por fuera del área aglomerada comienzan a manifestar una dinamización, pero si bien es relativamente importante, su cuantía no repercute de manera nítida en la desconcentración poblacional del conjunto de la unidad urbana.

A su vez, ciertos procesos de desconcentración -fundamentalmente en el eje de la ruta nacional N° 19 -Santo Tomé- basada en unidades fabriles y de centros de distribución que demandan gran superficie podría estar relacionada con la idea de 'sobrecentralidad' planteada por Sassen (1999). Es decir, que el surgimiento de estos elementos suburbanos surge de la necesidad de la ciudad central- el Municipio de Santa Fe- de cambiar la escala de su 'centralidad': de una local a otra metropolitana.

El segundo aspecto a trabajar aborda la complejidad y singularidad de la expansión urbana, al considerar las características del emplazamiento urbano. La creciente dinamización de los espacios exteriores del AGSF entra en tensión con los recursos naturales y los servicios ambientales. En todo el territorio metropolitano de Santa Fe la presencia de cuerpos de agua otorga identidad al paisaje. La relación entre la sociedad santafesina y los entornos fluviales lleva larga data. Estos han sido y siguen siendo recursos importantes para la existencia y la circulación humana y la proximidad a ellos es vital, pero en ocasiones, problemática.

El territorio urbano asociado al Área Metropolitana de Santa Fe muestra caracteres de una territorialidad acuática desde hace cuatro siglos. La creciente difusión reciente de la urbanización en conjunto con la complejización de la estructura urbana, ha desatado una marcada presión sobre los elementos fluviales (Demarchi y Gómez, 2022). Pero ello se está desarrollando aparentemente con una escasa conciencia colectiva con respecto al riesgo asociado al emplazamiento del AMSF (Gómez y Cardoso, 2022). Los procesos de crecidas de los ríos circundantes han conllevado en distintos momentos eventos graves de inundaciones de amplios sectores urbanos. Estas situaciones generan impactos en múltiples aristas; por una parte, han dejado al descubierto y visibilizado más crudamente aspectos de las condiciones de vida de la población metropolitana y de los marcos normativos referidos a la ocupación del suelo, cuestión compleja dado que cada gobierno local que integra el AMSF tiene sus particularidades en esta materia.

Cuadro 3. AMSF. Localidades según TCMA (2010-2022).

Fuente: elaboración personal.

Fuente: elaboración personal.

Fuente: elaboración personal.

En este contexto, otra de las hipótesis de trabajo supone que el crecimiento poblacional metropolitano se produce, al menos en parte a partir de una expectativa de logro de una mejor calidad de vida en el lugar de destino, la cual no siempre se produce por diversas razones, entre ellas la escasa dotación de servicios e infraestructura de las localidades receptoras. Es por eso que se instrumenta un índice de calidad de vida (ICV) para dimensionar de manera objetiva las características sociales, de infraestructuras y servicios de las localidades.

Fuente: elaboración personal.

Fuente: elaboración personal.

Fuente: elaboración personal.

Es más frecuente que el ICV..... y el crecimiento poblacional.

Fuente: elaboración personal.

Conclusiones

En los últimos períodos censales, las observaciones vienen señalando la existencia de crecimientos diferenciales entre las localidades integrantes del AMSF y a su vez dentro de cada localidad. Si se aísla la localidad central del mencionado espacio metropolitano –la ciudad de Santa Fe– de las localidades aglomeradas y, por otra parte, de las localidades no aglomeradas pero que integran el área metropolitana, se observa que, si bien los entornos presentan menores volúmenes poblacionales, sus crecimientos absolutos en los tiempos más recientes se van asemejando a los de la localidad central. Esto expresa un crecimiento a diferentes ritmos de la ciudad central y sus coronas suburbanas.

En suma, los elementos reunidos posibilitan profundizar la línea de discusión acerca del rol de localidades de diferente categoría en la dinámica socio-espacial del área metropolitana objeto de estudio, haciendo hincapié en determinados fenómenos urbanos, como son por ejemplo los de suburbanización y contraurbanización. Se entiende que será posible establecer distintas consecuencias y problemáticas territoriales, en aspectos demográficos, sociales y de calidad de vida. Finalmente, este trabajo generará una base de datos que podría ser utilizada para futuras iniciativas que aborden problemáticas similares en períodos posteriores.

Bibliografía

Araujo, M.L & Passeri, S. (2013). Migraciones de ayer y de hoy en Santiago del Estero. Cursos y recursos en la población joven de la provincia. Manuscrito no publicado, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Santiago del Estero.

Cevallos, M. & Jarma, N. (2004). Perfil sociodemográfico del noroeste argentino 1991-2001. Ponencia presentada en el I Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, ALAP, Caxambú, Brasil.

Costallat, K (1997). Efecto de las privatizaciones y la relación Estado-Sociedad en la instancia provincial y local: el caso Cutral-Co – Plaza Huincul. En Cuadernos CEPAS N° 7. Centro de Estudios de Política, Administración y Sociedad. Neuquén.

Erbiti, C. (2007). Transformaciones del sistema urbano argentino a fines del siglo XX: desafíos para la gestión del territorio. Conferencia presentada en el IV Seminario de Ordenamiento Territorial: Ordenamiento Territorial y Problemáticas Urbanas. Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Recuperado de: http://ffyl1.uncu.edu.ar/IMG/pdf/problematika_urbana_1_.pdf

INDEC (1998). El concepto de localidad: definición, estudios de caso y fundamentos teóricos metodológicos. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991, Serie D, Nro. 4. Buenos Aires. Recuperado de: <https://biblioteca.indec.gob.ar/bases/minde/1c1991d4.pdf>

Meichtry, N. (2007). Emergencia y mutaciones del sistema urbano. En Torrado, S. (comp.), Población y bienestar en Argentina del primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX. Tomo II. (pp. 47-85) Buenos Aires. Editorial EDHASA.

Michelini, J. & Davies, C. (2009). Ciudades Intermedia y desarrollo territorial: un análisis exploratorio del caso argentino. En Documentos de Trabajo GEDEUR, N° 5. ISSN: 1989-5550.

Montoya, J. (2004). Sistemas urbanos en América Latina. Globalización y urbanización. Cuadernos de Geografía Nro. 13 (pp 41-58).

Lattes, A. (1980). Aspectos demográficos del proceso de redistribución espacial de la población en la Argentina". En Cuadernos del CENEP Nro. 18. Buenos Aires. Editado por el Centro de Estudios de Población.

Lattes, A. (1998). La redistribución interprovincial de la población de la Argentina y sus componentes demográficos entre 1960 y 1991. En III Jornadas Argentinas de Estudios de la Población. (pp. 675-688). H. Senado de la Nación, Secretaría Parlamentaria, Dirección de Publicaciones. Buenos Aires

Lattes, A. (2000). Población urbana y urbanización en América Latina. Ponencia presentada en las Jornadas Iberoamericanas de Urbanismo sobre las Nuevas Tendencias de la Urbanización en América Latina. Quito. Ecuador.

Linares, S & Velázquez, G. (2008). La conformación histórica del sistema urbano. En Velázquez, G. (comp.) Geografía y Bienestar. Situación local, regional y global de la Argentina luego del Censo 2001. (pp. 358-390). Buenos Aires. EUDEBA

Lindenboim, J. & Kennedy, D. (2003). Cambios y continuidades en la dinámica urbana de Argentina. Ponencia presentada en las VII Jornadas de Estudios de la Población de la República Argentina –AEPA-. Tafí del Valle. Tucumán.

Nel.Lo, O. & Muñoz, F. (2007) El proceso de urbanización. En Romero, J. (coord.) Geografía humana. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ariel. Barcelona.

Peretti, G. & Gómez, N.J. (2011). Ralentización del crecimiento poblacional de la provincia de Santa Fe. Período 1991-2010. Revista Párrafos Geográficos Vol. 10 Nro. 1. (pp. 395-405).

Peretti, G. & Varisco, M. (2015) Dinámica urbana regional argentina durante la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. Ponencia presentada en el 33º Congresso da Conferência Latino Americana de Geógrafos CLAG BRASIL. Fortaleza. Brasil.

Sassen, S. (1995). La ciudad global. Una introducción al concepto y a su historia. *Brown Journal of World Affairs*, Recuperado de: http://www.estudislocals.cat/wp-content/uploads/2017/01/La_ciudad_Global-Saskia-Sassen.pdf

Sassen, S. (1999) *La Ciudad Global*. Nueva York, Londres, Tokio. Buenos Aires: Eudeba.

Soja, E. (2005). Algunas consideraciones sobre el concepto de ciudades región globales. *Ekonomiaz: Revista vasca de economía* Nro. 58, 1er. Cuatrimestre (pp 44-75).

Vapñarsky, C. (1995). Primacía y macrocefalia en la Argentina: la transformación del sistema de asentamiento humano desde 1950. En *Revista Desarrollo Económico*, Vol. 35, Nro. 138. (pp. 227-254).

Usach, N. & Garrido, R. (2009). Los cambios en el sistema urbano argentino: especialización y diversidad. Ponencia presentada en el Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional – XXXV Reunión de Estudios Regionales. Valencia, España.

Vapñarsky, C. & Gorojovsky, N. (1990). *El crecimiento urbano en la Argentina*. Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIED-América Latina) Grupo Editor Latinoamericano, Buenos Aires.